

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Муस्ताкиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ НЕБЛАГОПРИЯТНОГО ТЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ГНОЙНОГО СРЕДНЕГО ОТИТА**Давронова Г.Б., Фозилова Н.И., Абдураимов Б.С.**

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

***Резюме.** Мезотимпанит характеризуется преобладанием легкой и средней степени потери слуха, что делает течение этой патологии относительно благоприятным. С другой стороны, эптитимпанит и смешанная форма заболевания связаны с более выраженными нарушениями слуха, включая тяжелую и глубокую тугоухость, что подчеркивает их неблагоприятный клинический и прогностический профиль и требует более тщательного наблюдения и раннего хирургического лечения.*

***Ключевые слова:** мезотимпанит, эптитимпанит, холестеатома, мастоидит и субпериостальный абсцесс.*

CLINICAL SIGNS OF AN UNFAVORABLE COURSE OF CHRONIC SUPPURATIVE OTITIS MEDIA**Davronova G.B., Fozilova N.I., Abduraimov B.S.**

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan.

***Resume.** Mesotympanitis is characterized predominantly by mild to moderate hearing loss, which makes the course of this pathology relatively favorable. In contrast, epitympanitis and the mixed form of the disease are associated with more pronounced hearing impairment, including severe and profound hearing loss, which highlights their unfavorable clinical and prognostic profile and necessitates closer follow-up and early surgical treatment.*

***Keywords:** mesotympanitis, epitympanitis, cholesteatoma, mastoiditis, subperiosteal abscess.*

СУРУНКАЛИ ЙИРИНГЛИ ЎРТА ОТИТНИНГ САЛБИЙ КЕЧИШИНИНГ КЛИНИК БЕЛГИЛАРИ**Давронова Г.Б., Фозилова Н.И., Абдураимов Б.С.**

Самарканд давлат тиббиёт университети, Самарканд ш., Ўзбекистон

***Резюме.** Мезотимпанит асосан эшитишнинг энгил ва ўрта даражада пасайиши билан характерланади, бу эса ушбу патологиянинг кечишини нисбатан қулай деб баҳолаш имконини беради. Бошқа томондан, эптитимпанит ва касалликнинг аралаш шакли эшитишнинг янада яққол бузилишлари, жумладан оғир ва чуқур даражадаги эшитиш пасайиши билан боғлиқ бўлиб, бу уларнинг ноқулай клиник ва прогностик профилини кўрсатади ҳамда янада синчков кузатув ва эрта жарроҳлик даволашни талаб қилади.*

***Калит сўзлар:** мезотимпанит, эптитимпанит, холестеатома, мастоидит, субпериостал абсцесс.*

Актуальность: Хронический гнойный средний отит представляет собой медико-социальную проблему во всем мире. По данным ВОЗ, людей, страдающих от ХГСО в мире насчитывается от 65 до 330 миллионов человек. Это составляет примерно 4% мирового населения. При этом более 60% больных в следствии болезни страдают нарушениями слуха различной степени тяжести (Onifade и др., 2025). Особенно высокая степень встречаемости заболевания отмечается в странах с низким и средним уровнем дохода, в частности в Южной и Юго-Восточной Азии, где распространённость заболевания может достигать 7% от общей численности населения страны [2,3,9].

Таким образом, для эффективного лечения и профилактики осложнений хронического гнойного среднего отита особенно важно привлечение современных комплексных методов обследования. Оно должно включить объективную оценку клинико-аудиологических, отоскопических, радиологических показателей, а также, не менее важные иммуно-генетические исследования.

В основную выборку включены 102 пациента с ХГСО, из которых у 67 заболевание протекало без осложнений, а у 35 пациентов у которых было выявлено осложнение основного заболевания. В подгруппе больных с осложнениями одностороннее поражение уха диагностировано у 23 пациентов а двустороннее вовлечение заболевания у 12 больных. В подгруппе больных без выявленных осложне-

ний основного заболевания одностороннее и двусторонне поражение уха наблюдалась у 46 и 21 пациентов соответственно. Контрольную группу составили 50 практически здоровых лиц, сопоставимых с основной выборкой по полу и возрасту.

В группе больных с ХГСО с осложнением средний возраст участников составил $47,0 \pm 12,8$ годов. Возраст больных сравнительной группы с ХГСО без осложнений составил $41,8 \pm 11,2$ лет что значительно было моложе основной группы. При этом, контрольная группа было подобрана по полу и возрасту соответственно больных ХГСО что обеспечил статистически схожие показатели возраста ($43,1 \pm 11,8$ года; $p_2=0,09$; $p_1=0,59$). Также, при распределении по половому признаку достоверных отличий найдено не было. В частности, 65,7% больных в основной группе и 50,7% больных в группе сравнения составили мужчины что статистически не отличалась от распределения в контрольной группе (58,0%) ($p_2=0,51$; $p_1=0,63$).

Также наблюдалась ясная тенденция в распространенности сопутствующих патологий в разрезе исследуемых групп. Анализ распределения показало что наиболее часто сопутствующие заболевания фиксировались у больных основной группы, то есть, при осложненном течении ХГСО и было зарегистрировано у 54,3% больных. В группе сравнения, у больных с ХГСО без осложнений частота хронических сопутствующих заболеваний была, значительно ниже составив 28,4% случаев что было сопоставимо с соответствующим показателем в контрольной группе (26,0%; $p_2<0,01$; $p_1=0,84$). Обострения ХГСО у больных основной группы наблюдались значительно чаще, в среднем $3,8 \pm 1,6$ раз в год, чаще чем у больных без осложнений в группе сравнения ($p_2<0,001$).

Анализ анамнестических данных указывает что частота приема антибиотиков также значительно ($p_1<0,001$) выше у больных основной группы, что логично вытекает согласно полученным данным о более высокой частоте обострений и тяжелым течением заболевания. Так, 82,9% больных с осложненным ХГСО принимали антибиотики как минимум 3 раза за последний год, в то время как, только 56,7% больных группы сравнения (без осложнений) принимали антибиотики, по сравнению аналогичным показателем в контрольной группе равной 8,0% ($p_2<0,001$; $p_1<0,01$). Хирургические вмешательства в анамнезе регистрировались у 40,0% пациентов ХГСО подгруппы, у 13,4% больных группы сравнения и только у 4% относительно здоровых лиц контрольной группы ($p_2<0,001$; $p_1<0,01$).

Таблица 1

Сравнительный анализ клинико-эпидемиологических характеристик пациентов с ХГСО

Характеристики	ХГСО без осложнений (n=67)	ХГСО с осложнениями (n=35)	Контрольная группа (n=50)	Р-значение
Возраст	$41,8 \pm 11,2$	$47,3 \pm 12,8$	$43,1 \pm 11,8$	$p_1=0,59$ $p_2=0,09$
Мужчины	34 (50,7%)	23 (65,7%)	29(58%)	$p_1=0,63$ $p_2=0,51$
Женщины	33(49,3%)	12 (34,3%)	21(42%)	
Хронические заболевания	19 (28,4%)*	19(54,3%)	13(26%)	$p_1=0,84$ $p_2<0,01$
Частота обострений (раз в год)	$2,7 \pm 1,2$	$3,8 \pm 1,6$	-	$p_1<0,01$ $p_2<0,001$
Антибиотикотерапия	38(56,7%)*	29 (82,9%)	4(8.0%)	$p_1<0,001$ $p_2<0,01$
Хирургические вмешательства	9 (13,4%)*	14(40,0%)	2(4.0%)	$p_1<0,01$ $p_2<0,001$
Аллергия	17 (25,4%)	13 (37,1%)	4 (8.0%)	$p_1<0,05$ $p_2<0,001$
Респираторные заболевания	19(28,4%)	18 (51,4%)	3(6.0%)	$p_1<0,01$ $p_2<0,001$

Примечание. Для сравнениях использовались критерии Манна-Уитни-Уилкоксона и Фишера с уровнем достоверности $p<0,05$. *-статистически значимая разница между группами ХГСО.

При сравнительном анализе распределения аллергических заболеваний в исследуемых группах было установлено что, у 37,1% пациентов с осложнённым течением ХГСО и у 25,4% больных с течением заболевания без осложнений были выявлены аллергические заболевания в анамнезе. Показатели групп больных значительно превышало частоту выявленную у лиц контрольной группы что составило 8,0% ($p_2<0,001$; $p_1<0,05$). Респираторные заболевания также значительно чаще встречались у

больных с осложнениями (51,4%) по сравнению с больными без осложнений ХГСО (28,4%) что в несколько раз превышал частоту встречаемости данной патологии среди лиц контрольной группы (6,0%) ($p_2 < 0,001$; $p_1 < 0,01$).

В ходе проведенных статистических анализов было выявлено достоверно более высокая частота распределения сопутствующих заболеваний, обострений ХГСО в течении года, приёма антибиотиков также в течении последних 6 месяцев, более частые хирургические вмешательства в анамнезе, наличие аллергических и респираторных заболеваний среди пациентов с ХГСО и преимущественно при осложнённом течении заболевания.

В рамках настоящего исследования также был проведён сравнительный анализ частоты сопутствующих заболеваний у пациентов с ХГСО в зависимости от наличия осложнений, по сравнению с аналогичными показателями лиц контрольной группы (табл. 2). Аллергические заболевания в ходе объективных и лабораторных исследований были диагностированы у 12 (17,9%) пациентов с неосложнённым ХГСО и у 13 (37,1%) пациентов, у которых заболевание протекало с осложнением что по частоте было значительно выше ($p_2 < 0,01$) по сравнению выявленных случаев (5 человек) в контрольной группе (10,0%). Достоверные различия выявлены при сравнении осложнённого ХГСО со показателями контрольной группы ($p_2 < 0,01$), тогда как между неосложнённым ХГСО и контролем статистическая значимость отсутствовала ($p_1 = 0,23$).

В ходе инструментальных исследований, хронический бронхит был диагностирован у 8 (11,9%) пациентов основной группы без выявленных осложнений ХГСО и у 9 (25,7%) пациентов, у которых было установлено наличие осложнений основного заболевания. В обеих группах частота распределения данной патологии значительно ($p_2 < 0,01$) превышало уровень встречаемости хронического бронхита в контрольной группе (6,0%) ($p_1 = 0,37$ по отношению с группой ХГСО без осложнений).

Синусит был инструментально диагностирован у 6 (9,0%) пациентов с неосложнённым течением ХГСО и у 7 (20,0%) пациентов с осложнениями, при этом у лиц контрольной группы синусит был диагностирован у 2 (4,0%) обследованных ($p_2 < 0,01$; $p_1 = 0,43$).

Таблица 2

Сравнительный анализ сопутствующих заболеваний у пациентов с хроническим гнойным отитом и контрольной группы

Характеристики	ХГСО без осложнения (n=67)	ХГСО с осложнением (n=35)	Контрольная группа (n=50)	Р-значение
Аллергии	12 (17,9%)	13 (37,1%)*	5 (10%)	$p_1 = 0,23$ $p_2 < 0,01$
Хронический бронхит	8 (11,9%)	9 (25,7%)*	3 (6%)	$p_1 = 0,37$ $p_2 < 0,01$
Синусит	6 (9,0%)	7 (20,0%)	2 (4%)	$p_1 = 0,43$ $p_2 < 0,01$
Ожирение	6 (9,0%)	6 (17,1%)	3 (6%)	$p_1 = 0,69$ $p_2 = 0,12$
СД II-типа	4 (6,0%)	4 (11,4%)	1 (2%)	$p_1 = 0,41$ $p_2 = 0,06$
ХОБЛ	4 (6,0%)	4 (11,4%)	2 (4%)	$p_1 = 0,58$ $p_2 = 0,19$
Гипертоническая болезнь	13 (19,4%)	12 (34,3%)	8 (16%)	$p_1 = 0,73$ $p_2 = 0,31$
ИБС	9 (13,4%)	10 (28,6%)	7 (14%)	$p_1 = 0,89$ $p_2 = 0,38$
<i>Примечание. Для сравнения категориальных данных в данной таблице использовались критерии χ^2 Пирсона после теста Шапиро-Уилка с уровнем достоверности $p < 0,05$.</i>				

Метаболические нарушения, включая ожирение и сахарный диабет II типа, встречались чаще при осложнённом ХГСО. В частности, у больных с осложнениями по сравнению с больными без осложнений ХГСО чаще наблюдалось ожирение (17,1% против 9,0%). Но по сравнению с контрольной группой значительной разницы в распределении не было найдено ($p_2 = 0,12$; $p_1 = 0,69$). Также значительно чаще у основной группы больных было установлено сахарный диабет (11,4% и 6,0%), и ча-

стота встречаемости было незначительно, но выше, чем в контрольной группе (2,0%) ($p_2=0,06$; $p_1=0,41$).

При диагностике сопутствующих патологий со стороны респираторной системы было установлено, что хроническая обструктивная болезнь лёгких (ХОБЛ) наблюдалась у 4 (11,4%) пациентов с осложнённым течением ХГСО и у 4 (6,0%) больных без осложнений. Схожая картина наблюдалась и в контрольной группе, где ХОБЛ был диагностирован у 2 (4,0%) лиц ($p_2=0,19$; $p_1=0,58$). Сердечно-сосудистые заболевания встречались с более равной частотой распределения во всех исследуемых группах больных. Так, артериальной гипертензией болели 12 (34,3%) пациентов с осложнённым течением ХГСО и 13 (19,4%) больных группы сравнения с осложнённой ХГСО. А в контрольной группе гипертоническая болезнь был установлен у 8 (16,0%) больных ($p_2=0,31$; $p_1=0,73$). ИБС регистрировалась у 10 (28,6%) и 9 (13,4%) пациентов в соответствующих подгруппах ХГСО и у 7 (14,0%) человек в контрольной группе относительно здоровых лиц ($p_2=0,38$; $p_1=0,89$).

Согласно нашим данным, у пациентов с ХГСО, особенно при осложнённом течении, как видно из таблицы, отмечается более высокая частота ряда сопутствующих заболеваний, включая аллергические и хронические респираторные патологии (хронический бронхит, синусит), а также метаболические нарушения.

В таблице 3 представлены результаты сравнительного анализа частоты основных клинических симптомов в исследуемых группах больных с ХГСО. Боль в ухе регистрировалась у 19 (28,4%) пациентов с неосложнённым ХГСО и у 18 (51,4%) пациентов, у которых было выявлено осложнение основного заболевания, тогда как в контрольной группе данный симптом встречался лишь у 5 (10,0%) обследованных. Достоверные различия отмечены при сравнении осложнённого ХГСО со показателями контрольной группы ($p_2<0,001$), а также умеренная значимость - между неосложнённым ХГСО и контролем ($p_1=0,04$).

Шум в ушах встречался у 23 (34,3%) пациентов с неосложнённым и у 20 (57,1%) пациентов, у которых было выявлено осложнение основного заболевания, что существенно превышало показатель контрольной группы (3; 6,0%). Различия были статистически значимыми для обеих подгрупп по сравнению с показателями контрольной группы ($p_1<0,01$; $p_2<0,001$).

Таблица 3.

Сравнение клинических симптомов у пациентов с ХГСО и контрольной группы

Характеристики	ХГСО без осложнений (n=67)	ХГСО с осложнением (n=35)	Контрольная группа (n=50)	P-значение
Боль в ухе	19 (28,4%)	18 (51,4%)*	5 (10%)	$p_1=0.04$ $p_2<0.001$
Шум в ушах	23 (34,3%)	20 (57,1%)*	3 (6%)	$p_1<0.01$ $p_2<0.001$
Головокружение	10 (14,9%)	10 (28,6%)*	1 (2%)	$p_1=0.08$ $p_2<0.08$
Снижение слуха	34 (50,7%)	30 (85,7%)*	8 (16%)	$p_1<0.01$ $p_2<0.001$

Примечание. Для сравнения категориальных данных в данной таблице использовались критерии χ^2 Пирсона после теста Шапиро-Уилка с уровнем достоверности $p<0.05$. *-статистически значимая разница между подгруппами пациентов с ХГСО.

При объективном исследовании, головокружение было выявлено у 10 (14,9%) пациентов с ХГСО без выявленных ранее осложнений и у 10 (28,6%) пациентов, у которых в отличии от предыдущей подгруппы были фиксированы осложнения (n=35). Только у 1 человека (2%) в контрольной группе было фиксирован этот симптом, при этом данный симптом не был связан с ЛОР патологией и только в группе пациентов с осложнённым ХГСО данный симптом был значительно выше по сравнению с показателями контрольной группы ($p_2<0,01$). Снижение слуха являлось наиболее частым симптомом, диагностированным у 34 (50,7%) пациентов с неосложнённым ХГСО и у 30 (85,7%) пациентов у которых было выявлено осложнение основного заболевания, тогда как в контрольной группе оно отмечалось только у 8 (16,0%) обследованных относительно здоровых лиц ($p_1<0,01$; $p_2<0,001$). Согласно анализу полученных нами данных, ухудшение слуховой функции при ХГСО значительно ($p<0,05$) более выражено в случае осложнённого течения заболевания, из-за длительного хронического воспаления и повреждения структур среднего уха. Частичная потеря слуха зарегистрирована у 17

(25,4%) пациентов, у которых осложнений не было фиксировано и у 14 (40,0%) пациентов, у которых было выявлено осложнение основного заболевания ($p_1 < 0,01$; $p_2 < 0,001$).

Распространённость слуховых нарушений при ХГСО остается высокой и полученные нами данные подтверждают и другие исследования. В частности, в ранее опубликованных исследованиях клинически значимое снижение слуха при ХГСО наблюдалось в среднем 64-87% случаях [1,5,7]. Так, например, частота встречаемости головокружения и болевого синдрома у пациентов при ХГСО варьировались в пределах встречалось в 16-27% случаев, вероятно, объясняются особенностями выборок и продолжительностью заболевания [4,8]. Исходя из полученных данных, у пациентов данной группы значительно чаще были выявлены выраженные слуховые нарушения, вестибулярные расстройства и ушной болевой синдром.

Рисунок 1. Результаты отоскопического исследования. 1 - пациент 48 лет, ХГСО с тотальной перфорацией слева и грануляция. 2 и 3 - пациент Р., 52 лет, двусторонняя субтотальная перфорация при ХГСО, лизис слуховых косточек слева и холестеатома справа.

При анализе распределения больных по различным формам ХГСО по критериям ВОЗ 2004 года было установлено, что наибольшую долю, 71 человек (69,6%), составили пациенты с мезотимпанитом. Согласно опубликованной мировой научной литературе, именно мезотимпанит встречается наиболее часто как было отмечено многими исследованиями в том числе и в нашей работе [12, 44, 65, 73]. Среди пациентов с мезотимпанитом (71 пациент) осложнения основного заболевания были выявлены только у 6 пациентов что составил 17.1% из всех случаев осложнений и у большинства больных осложнений фиксировано не было (65 пациентов), что подтверждает статистически значимую связь мезотимпанической формы заболевания с меньшим риском развития осложнений ($p < 0.05$). Эпитимпаническая форма заболевания была диагностирована у 26 пациентов с ХГСО, у 24 из этих больных было выявлено различные виды осложнений (таблица 4).

При анализе распределения больных по различным формам ХГСО по критериям ВОЗ 2004 года было установлено, что наибольшую долю, 71 человек (69,6%), составили пациенты с мезотимпанитом. Согласно опубликованной мировой научной литературе, именно мезотимпанит встречается наиболее часто как было отмечено многими исследованиями в том числе и в нашей работе [6,10]. Среди пациентов с мезотимпанитом (71 пациент) осложнения основного заболевания были выявлены только у 6 пациентов что составил 17.1% из всех случаев осложнений и у большинства больных осложнений фиксировано не было (65 пациентов), что подтверждает статистически значимую связь мезотимпанической формы заболевания с меньшим риском развития осложнений ($p < 0.05$). Эпитимпаническая форма заболевания была диагностирована у 26 пациентов с ХГСО, у 24 из этих больных было выявлено различные виды осложнений.

Как видно из полученных данных, у больных с мезотимпанической формой ХГСО заболевание характеризовалась менее выраженной клиническим течением и менее частыми осложнениями. Наиболее часто у таких пациентов наблюдался центральная перфорация натянутой части барабанной перепонки с ограниченным воспалением слизистой оболочки барабанной полости и с особенно отличается более благоприятным прогнозом по сравнению с другими формами заболевания. Эпитимпаническая форма ХГСО было выявлено только у 26 пациентов (25,5%), при этом у 24 больных из этой группы было выявлено то или иное осложнение. Также, у пациентов с эпитимпанической формой ХГСО наблюдался более тяжёлое клиническое течение, значительно частые осложнения на примере выявленных случаев холестеатомы ($n=17$), лабиринтита ($n=6$) и мастоидита ($n=13$) и других осложнений. Заболевание часто сопровождалась ранним формированием ретракционного кармана и значи-

тельно высоким риском разрушения костных структур среднего уха в данной группе пациентов. Только у 5 пациентов (4,9%) основной группы было диагностирована эпимезотимпаническая форма ХГСО с 100% частотой выявления осложнений (табл 5).

Таблица 4

Распределение форм хронического гнойного среднего отита по классификации ВОЗ (2004 г.).

ХГСО	Пациенты с ХГСО	ХГСО с осложнением (n=35)	ХГСО без осложнений (n=67)
	n (%)	n(%)	n(%)
Мезотимпанит	71(69.6%)	6(17.1%) Холестеатома -2 ч. Мастоидит – 1 ч. Паралич лиц.н. - 1 ч.	65(97.0%)*
Эпитимпанит	26(25.5%)	24(68.6%) Холестеатома -17 ч. Петрозит – 1 ч. Лабиринтит – 6 ч. Субпер. абц. – 5 ч. Мастоидит – 13 ч. Паралич лиц.н. - 4 ч.	2(3.0%)*
Эпимезотимпанит	5(4.9%)	5(14.3%) Холестеатома -2 ч. Петрозит – 1 ч. Субпер. абц. – 3 ч. Лабиринтит – 1 ч. Мастоидит – 2 ч. Паралич лиц.н. - 1 ч.	0(0.0%) ^{na}
Всего	102(100%)	35(100%)	67(100%)

Таблица 5

Распределение форм хронического гнойного среднего отита по классификации ВОЗ (2004)

ХГСО	Пациенты с ХГСО	ХГСО с осложнением (n=35)	ХГСО без осложнений (n=67)
	n(%)	n(%)	n(%)
Мезотимпанит	71(69.6%)	6(17.1%) Холестеатома -2 ч. Мастоидит – 1 ч. Паралич лиц.н. - 1 ч.	65(97.0%)*
Эпитимпанит	26(25.5%)	24(68.6%) Холестеатома -17 ч. Петрозит – 1 ч. Лабиринтит – 6 ч. Субпер. абц. – 5 ч. Мастоидит – 13 ч. Паралич лиц.н. - 4 ч.	2(3.0%)*
Эпимезотимпанит	5(4.9%)	5(14.3%) Холестеатома -2 ч. Петрозит – 1 ч. Субпер. абц. – 3 ч. Лабиринтит – 1 ч. Мастоидит – 2 ч. Паралич лиц.н. - 1 ч.	0(0.0%) ^{na}
Всего	102(100%)	35(100%)	67(100%)

Эпитимпаническая форма ХГСО было выявлено только у 26 пациентов (25,5%). Только у 5 пациентов (4,9%) основной группы было диагностирована эпимезотимпаническая форма ХГСО (табл 6).

В таблице 5 представлены результаты отоскопического обследования пациентов с ХГСО с учетом подгрупп с осложнённым течением (35 пациентов) и подгруппы больных без осложнений (67 пациентов) по сравнению с относительно здоровыми лицами контрольной группы (n=50). Нормальная барабанная перепонка встречалась крайне редко у пациентов с ХГСО, при этом у больных с осложнениями нормальной БП фиксирована вовсе не было, а среди пациентов без осложнений нормальная БП было зарегистрирована у 6 (6,6%) больных при неосложнённом течении. Как и ожидалось в контрольной группе нормальная БП было выявлено у 48 (96,0%) ушей ($p<0,001$; $p_2<0,001$).

Перфорация барабанной перепонки диагностировалась значительно чаще ($p<0,001$) при осложнённом течении и было выявлено у 25 (71,4%) больных, и значительно реже при встречалась при неосложнённом течении заболевания и было установлено у 36 (53,7%) пациентов, тогда как в контрольной группе перфорации не отмечались. Втяжение барабанной перепонки регистрировалось у 12 (34,3%) больных в подгруппе больных с осложнениями основного заболевания и у 16 (23,9%) больных без диагностированных осложнённый ХГСО ($p<0,001$).

Признаки грануляций или полипов в слуховом проходе выявлялись у 7 (20,0%) больных с ХГСО у которых была диагностирована осложнение основного заболевания и значительно реже, у 8 (12,9%) при неосложнённой форме заболевания ($p=0,001$ и $p=0,01$ соответственно). Наличие гноя в среднем ухе отмечались у 23 (65,7%) и 34 (50,8%) больных в соответствующих группах пациентов с ХГСО, при полном отсутствии гнойных выделений, фиксированных у лиц контрольной группы ($p<0,001$).

Холестеатома обнаруживалась преимущественно и только при осложнённом течении ХГСО и была диагностирована у 21 (60,0%) больных основной подгруппы больных с осложнениями после ХГСО. Случаев холестеатомы у относительно здоровых лиц, как и ожидалось выявлено не было ($p=0,002$). Гиперемия барабанной перепонки была частой находкой при ХГСО (45,7% и 35,8% случаев в соответствующих подгруппах ХГСО) при минимальной частоте в контрольной группе здоровых лиц (4,0%; $p<0,001$). Склероз и атрофия барабанной перепонки выявлялись у с 8.6 до 11.4% и с 7.5 до 8.9% больных соответственно подгрупп ХГСО и не отмечались у лиц контрольной группы. межгрупповые различия со показателями контрольной группы достигали статистической значимости.

Таблица 6

Оценка отоскопических характеристик пациентов в исследуемых группах

Характеристики	ХГСО с осложнениями (n=35)	ХГСО без осложнений (n=67)	Контрольная группа (n=50)	P-значение
Нормальная БП	0 (0,0%)	4 (5,9%)	48 (96,0%)	$p_1<0,01$ $p_2<0,001$
Перфорация БП	25(71,4%)	36 (53,7%)	0 (0,0%)	$p_1<0,01$ $p_2<0,001$
Втяжение БП	12 (34,3%)	16 (23,9%)	0 (0,0%)	$p_1<0,01$ $p_2<0,001$
Грануляции или полипы	7 (20,0%)	8 (12,9%)	0 (0,0%)	$p_1<0,01$ $p_2<0,001$
Наличие гноя	23 (65,7%)	34 (50,8%)	0 (0,0%)	$p_1<0,01$ $p_2<0,001$
Холестеатома	21 (60,0%)	0 (0,0%)	0 (0,0%)	$p_1<0,002$ $p_2=0,06$
Гиперемия БП	16 (45,7%)	24 (35,8%)	2 (4,0%)	$p_1<0,001$ $p_2<0,01$
Склероз БП	4 (11,4%)	6 (8,9%)	0 (0,0%)	$p_1<0,001$ $p_2<0,01$
Атрофия БП	3 (8,6%)	5 (7,5%)	0 (0,0%)	$p_1<0,001$ $p_2<0,01$

Примечание. БП- барабанная перепонка, Для сравнениях использовались критерии Манна-Уитни-Уилкоксона и Фишера с уровнем достоверности $p<0,05$.

Полученные данные демонстрируют высокий уровень структурно-воспалительных изменений барабанной перепонки и среднего уха у пациентов с ХГСО, также важно отметить, что эти симптомы были более выраженными при осложнённом течении ХГСО.

Аудиометрическое исследование (табл. 7) выявило полное отсутствие случаев нормального слуха в обеих подгруппах ХГСО (0%), в то время как в контрольной группе подавляющее большинство ушей - 70 из 75 (93,3%) - имели нормальные аудиометрические показатели ($p < 0,001$ для обоих сравнений). Лёгкая степень тугоухости (26-40 дБ) оказалась наиболее распространённой формой при неосложнённом течении ХГСО, встречаясь у 39 (42,9%) ушей, что достоверно выше, чем при осложнённом течении (8; 18,2%) и в контрольной группе (5; 6,7%; $p < 0,001$). Это указывает на то, что при отсутствии осложнений слуховая функция, как правило, сохраняется на относительно удовлетворительном уровне, несмотря на хронический воспалительный процесс. Умеренная потеря слуха (41-55 дБ) наблюдалась с близкой частотой в обеих подгруппах - 27 (29,7%) и 15 (34,1%) случаев, полностью отсутствуя в контроле ($p < 0,001$).

Умеренно-тяжёлая тугоухость (56-70 дБ) была более характерна для осложнённого ХГСО - 16 (36,4%) случаев против 17 (18,7%) при неосложнённом ($p < 0,01$). Аналогично, тяжёлая потеря слуха (71-90 дБ) регистрировалась у 6 (13,6%) ушей с осложнениями и лишь у 5 (5,5%) - без осложнений ($p < 0,01$). Глубокая потеря слуха (> 90 дБ) встречалась редко (3,3% и 4,5% соответственно).

Таблица 7

Степени потери слуха у пациентов с ХГСО и контрольной группы

Характеристики	ХГСО без осложнений (n = 91 ухо)	ХГСО с осложнениями (n = 44 ухо)	Контрольная группа (n=75 ухо)	P-значение
Нормальный слух	0 (0,0%)	0 (0,0%)	70 (93.3%)	$p_1 < 0.001$ $p_2 < 0.001$
Легкая потеря слуха (26-40 дБ)	39 (42,9%)	8 (18,2%)	5 (6.7%)	$p_1 < 0.001$ $p_2 < 0.001$
Умеренная потеря слуха (41-55 дБ)	27 (29,7%)	15 (34,1%)	0 (0.0%)	$p_1 < 0.001$ $p_2 < 0.001$
Умеренно-тяжелая потеря слуха (56-70 дБ)	17 (18,7%)	16 (36,4%)	0 (0.0%)	$p_1 < 0.01$ $p_2 < 0.01$
Тяжелая потеря слуха (71-90 дБ)	5 (5,5%)	6 (13,6%)	0 (0.0%)	$p_1 < 0.01$ $p_2 < 0.01$
Глубокая потеря слуха (> 90 дБ)	3 (3,3%)	2 (4,5%)	0 (0.0%)	$p_1 = 0.10$ $p_2 = 0.08$

Примечание. Для сравнения использовались критерии Манна-Уитни-Уилкоксона и Фишера с уровнем достоверности $p < 0.05$.

Так, осложнённые формы ХГСО характеризуются смещением аудиометрического профиля в сторону более тяжёлых форм тугоухости. При ХГСО, без осложнений у пациентов преобладают лёгкая и умеренная степень снижения слуха.

Были выявлены значительные различия в степени снижения слуха у пациентов с ХГСО различных клинических форм (табл. 8). Результаты показывают, что легкая потеря слуха (26-40 дБ) является особенностью только пациентов с мезотимпанитом (30 из 71 пациента [42,3%]), тогда как легкая потеря слуха не была обнаружена у пациентов с эптитимпанитом и смешанными формами ХГСО ($p < 0,001$). Именно течение мезотимпанита связано с менее тяжёлым нарушением слуха.

Умеренная тугоухость (41-55 дБ) была выявлена у 28 пациентов (39,4%) с мезотимпанитом и у 3 пациентов (11,5%) с эптитимпанитом, тогда как при смешанной форме таких изменений не наблюдалось ($p_1 < 0,001$). Умеренно-тяжелая потеря слуха (56-70 дБ) была обнаружена у 14 пациентов с эптитимпанитом (53,8%) и у 2 пациентов со смешанной формой (40,0%), однако при мезотимпаните она была выявлена только у 10 (14,1 %) ($p_1 < 0,01$, $p_2 = 0,02$).

Тяжелая тугоухость (71-90 дБ) также была статистически значимой. Эпитимпанит был зарегистрирован у 10 пациентов (38,5%); смешанная форма наблюдалась у 2 (40,0%), но при мезотимпаните только у 3 пациентов (4,2%) ($p_1 < 0,001$, $p_2 < 0,01$).

Степени потери слуха у пациентов с ХГСО в разрезе различных форм заболевания

Характеристики	Мезотимпанит (n=71)	Эпитимпанит (n=26)	Смешанная форма (n=5)	P-значение
Нормальный слух	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	p ₁ =нд p ₂ =нд
Легкая потеря слуха (26-40 дБ)	30 (42.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	p ₁ <0.001 p ₂ =нд
Умеренная потеря слуха (41-55 дБ)	28 (39.4%)	3 (11.5%)	0 (0.0%)	p ₁ <0.001 p ₂ =нд
Умеренно-тяжелая потеря слуха (56-70 дБ)	10 (14.1%)	14 (53.8%)	2 (40.0%)	p ₁ <0.01 p ₂ =0.02
Тяжелая потеря слуха (71-90 дБ)	3 (4.2%)	10 (38.5%)	2 (40.0%)	p ₁ <0.001 p ₂ <0.01
Глубокая потеря слуха (>90 дБ)	0 (0.0%)	3 (11.5%)	1 (20.0%)	p ₁ <0.05 p ₂ =0.04

Примечание. Для сравнения использовались критерии Манна-Уитни-Уилкоксона и Фишера с уровнем достоверности $p < 0.05$. p_1 = сравнение группа 1 vs группа 2, p_2 - сравнение группа 1 vs группа 3.

Рисунок 2 демонстрирует частоту распределение морфо-функциональных осложнений (по МКБ10) во второй группе пациентов с ХГСО (n=35). Наиболее частым осложнением являлась холестеатома (H71.0), выявленная у 60% больных.

Рисунок 2. Частота осложнений у пациентов с ХГСО по МКБ10

На втором месте по распространённости находился мастоидит (H70.1), диагностированный у 45,7% пациентов. Субпериостальный абсцесс (P70.0) отмечен в 22,9% случаев. Лабиринтит (H83.0) наблюдался у 20% пациентов и отражает распространение инфекции на структуры внутреннего уха с развитием нейровестибулярных нарушений. Паралич лицевого нерва (G51.0) зарегистрирован у 17,1% обследованных и ассоциирован с воспалительной деструкцией в области фаллопиева канала. Петрозит (H70.8) встречался реже в 5,7% случаев, преимущественно у пациентов с длительным рецидивирующим течением и выраженной костной деструкцией.

Выводы. Осложнённые формы хронического ХГСО составляют значительную часть ЛОР-патологии, чаще встречается мезотимпанит (69,6%), эпитимпанит ассоциирован с тяжёлым течением. Наиболее частыми осложнениями являлись холестеатома, мастоидит и субпериостальный абсцесс.

Список литературы:

1. Niparko JK, Wang NY, Rauch SD, et al. Serial audiometry in a clinical trial of AIED treatment. *OtolNeurotol*. 2005;26(5):908-917.
2. Wilson WR, Byl FM, Laird N. The efficacy of steroids in the treatment of idiopathic sudden hearing loss: a double-blind clinical study. *Arch Otolaryngol*. 1980; 106(12):772-776.
3. Vambutas A, Pathak S. AAO: Autoimmune and autoinflammatory (disease) in otology: what is new in immune-mediated hearing loss. *Laryngoscope Investig Otolaryngol*. 2016; 1(5): 110-115.
4. Давронова Г. Б., Хушвакова Н. Ж. Усовершенствование методов лечения наследственно обусловленных форм приобретенной нейросенсорной тугоухости // *Sciences of Europe*. – 2018. – №. 27-2. – С. 27-30.
5. Давронова Г. Б., Исхакова Ф. Ш. Эффективность озонотерапии при нейросенсорной тугоухости сосудистого генеза // *In Situ*. – 2016. – №. 5. – С. 41-43.
6. Хушвакова Н. Ж., Давронова Г. Б. (2013). Оценка эффективности лазерного облучения при комплексном лечении хронического тонзиллита. *Российская оториноларингология*, 1 (62), 221-223. doi:10.18692/1810-4800-2015-5-31-34
7. Хушвакова Н. Ж., Давронова Г. Б. (2020). Современный взгляд на диагностику и лечение приобретенной нейросенсорной тугоухости. *Журнал стоматологии и краниофациальных исследований*, 1, 43-47. <https://doi.org/10.26739.2181-0966-2020-1-10>
8. Хушвакова Н., Давронова Г. Ортирилган нейросенсор каттиккўлоқликни даволаш усуллари тақомиллаштириш // *Журнал вестник врача*. – 2020. – Т. 1. – №. 1. – С. 90-93. <https://doi.org/10.38095/2181-466X-2020931-89-92>
9. Хушвакова Н., Улашов Ш., Давронова Г. Improvement of diagnostics and complex treatment of rhinosinusogenic orbital complications in children // *Общество и инновации*. – 2021. – Т. 2. – №. 2. – С. 296-301. <https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol2-iss2-pp296-301>
10. Ibragimov K, Palma M, Keane G, Ousley J, Crowe M, Carreño C, Casas G, Mills C, Llosa A. Shifting to Tele-Mental Health in humanitarian and crisis settings: an evaluation of Médecins Sans Frontières experience during the COVID-19 pandemic. *Conflict and health*. 2022 Dec;16(1):1-5.

Для цитирования: Давронова Г.Б., Фозилова Н.И., Абдураимов Б.С. Клинические признаки неблагоприятного течения хронического гнойного среднего отита // *Вестник фундаментальной и клинической медицины*. – 2025. – № 6(20). – С. 1276–1285. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18001894>